

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL E POPULAR NA FORMAÇÃO DE LEITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.17459501

Joelice Rodrigues Magalhães

*Professora da Rede Pública de Iuiú-Bahia, Licenciada em Pedagogia (UNOPAR),
Especialista em Educação Infantil e Psicopedagogia (FARMAT).*

E-mail: joelicepdm@gmail.com

Josedalva Farias dos Santos

*Professora da Rede Pública de Malhada-Bahia, Licenciada em Pedagogia (UNEB),
Especialista em Educação do Campo (UCAM); Psicopedagogia
Clínica, Institucional e Educação Infantil (FAVENI); Metodologia do
Ensino Superior (FACUMINAS) e Educação Digital (UNEB),
Mestranda em Educação (UEG).*

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7241057648713544>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9642-2990>

E-mail: fariasjosedalva@gmail.com

Wilson Rodrigues Rocha

Acadêmico do Curso de Administração (UNEB)

E-mail: wilsonrodriguesrocha2@gmail.com

Alessandra Rodrigues de Brito

Acadêmica do Curso de Pedagogia (UNOPAR)

Assistente de Sala no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Vera Lúcia;

Professora na EJA MST em Iuiú-BA.

E-mail: sandrabrito686@gmail.com

Laís Queinan Bertunes Brito

Acadêmica do Curso de Pedagogia (UNOPAR ANHANGUERA)

Assistente de Sala no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Vera Lúcia/

luiú-Ba.

E-mail: laisbertunes2018@gmail.com.

Fernanda Rocha Magalhães

Acadêmica do Curso de Pedagogia (UNOPAR/ANHANGUERA)

E-mail: fe.magalhaes22@gmail.com.

RESUMO

A literatura infantil e popular, tanto oral como escrita, faz parte da vida das crianças desde o nascimento. Ao ler um texto dessa modalidade, a criança percebe o belo, o fantástico, o mágico, o encanto, a fantasia, o belo, o mágico e os saberes presentes nas histórias. Logo, ela viaja para um universo repleto de fantasias, emoções e encantamentos. Este artigo levantará reflexões a respeito da contribuição da literatura infantil e popular como instrumento fundamental para a formação intelectual e social das crianças na fase introdutória da educação escolar e tem como objetivo compreender a importância que a literatura infantil e popular tem no processo de formação de alunos leitores, evidenciando as contribuições dessa literatura. A pesquisa de cunho bibliográfico e qualitativo, baseia-se nos pensamentos contemporâneos de Freire (2008), Lajolo (1991), Frantz (2001), Parreiras (2009), Simonzen (1987), Sosa (1978), Zilberman (1987), entre outros. Mediante debates e reflexões, percebe-se que o uso da literatura infantil e popular na sala de aula com classes de educação infantil, é fundamental para desenvolver o gosto e o hábito pela leitura e formar alunos leitores competentes para se comunicarem e dialogarem com o mundo a seu redor.

Palavras-chave: Literatura infantil. Literatura popular. Educação infantil. Formação de leitores.

ABSTRACT

Children's literature, both oral and written, is part of children's lives from birth. When reading a text of this modality, the child perceives the beautiful, the fantastic, the magical, the enchantment, the fantasy, the beautiful, the magical and the knowledge present in the stories. Soon, she travels to a universe full of fantasies, emotions and enchantments. This article will raise reflections on the contribution of children's and popular literature as a fundamental instrument for the intellectual and social formation of children in the introductory phase of school education and aims to understand the importance that children's and popular literature has in the process of formation of student readers, evidencing the importance of this literature. The bibliographic and qualitative research is based on the contemporary thoughts of Freire (2008), Lajolo (1991), Frantz (2001), Parreiras (2009), Simonzen (1987), Sosa (1978), Zilberman (1987), among others. Through debates and reflections, it is perceived that the use of children's and popular literature in the classroom with early childhood education classes is fundamental to develop the taste and habit for reading and to form competent reading students to communicate and dialogue with the world around them.

Keywords: Children's literature. Popular literature . Early childhood education. Formation of readers.

INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, a literatura infantil e popular tanto oral como escrita, faz parte da vida das crianças desde o nascimento. Ao ler um texto dessa modalidade, para crianças, elas percebem o belo, o fantástico, o mágico, o encanto e os saberes presentes nas histórias. Logo, elas viajam para um mundo repleto de fantasias, emoções e encantamentos. A partir das primeiras vivências e contatos com o livro e o universo literário, iniciam-se o despertar para a curiosidade de tudo que está expresso nos livros de histórias infantis e/ou nas contações orais. Nesse sentido, a literatura infantil e popular poderá oportunizar as crianças da educação infantil, diferentes experiências com a língua oral, os sentidos, as primeiras escritas, levando-as a desenvolver as dimensões cognitivas, afetivas e linguísticas. Sendo assim, é de fundamental importância, aproximá-las dos livros infantis, pois, eles colocam as crianças em contato com o mundo e com todos os seus desdobramentos (Oliveira, 2017). O hábito pela leitura é um processo constante e que está sempre em construção e para isso, ele deve ser iniciado bem cedo, quando a criança ainda não adentrou a escola e seu aperfeiçoamento parte da afirmação de que quanto mais cedo à criança tiver contato com a leitura, melhor tende a ter sua formação leitora (Costa, 2023).

Nesta perspectiva, o artigo em discussão busca compreender a importância da literatura infantil e popular no processo de formação de alunos leitores e no processo de ensino-aprendizagem e proporá contribuições pedagógicas a partir de procedimentos metodológicos para despertar nas crianças o interesse pela leitura e ao mesmo tempo, refletir a sua contribuição na formação leitores competentes, críticos, autônomos, criativos, proporcionando, contudo, um amadurecimento cognitivo, emocional e social e cognitivo. O referido trabalho, parte de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, para buscar subsidiar teoricamente as discussões sobre a literatura infantil e popular e sua contribuição na formação de leitores da educação infantil. Para tal, ele se encontra dividido em dois capítulos.

O primeiro capítulo, trata da literatura popular e sua relação com a literatura infantil a partir do seu aspecto lúdico. Destacaremos a contribuição de alguns teóricos da literatura infantil e popular como Simonsen(1987), Perreiras(2009), Perroti (1990), entre outros, apresentando suas principais ideias, as quais contribuem para uma melhor formação literária e social dos educandos.

No segundo capítulo, refletiremos sobre a importância da literatura infantil e popular na sala de aula da educação infantil, bem como, apresentaremos a contribuição de alguns clássicos da literatura infantil e popular, para o processo de ensino aprendizagem das crianças da Educação Infantil.

A proposta apresentada explica a necessidade de mudança na prática pedagógica no âmbito da sala de aula, sobretudo considerando a importância da literatura e a contribuição da literatura infantil na formação de leitores, como parte do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Assim, a literatura infantil e popular são potentes ferramentas para despertar o interesse nas crianças para a leitura.

Com base nesse pressuposto, estudos confirmam que a aquisição do conhecimento sistematizado no desenvolvimento da criança apresenta maior rendimento educacional devido à contribuição da literatura infantil e popular trabalhada de forma teórica e prática no âmbito escolar.

Este pensamento fundamenta-se no discurso teórico de educadores que buscam trazer contribuições para a reflexão da educação contemporânea como Bettelheim (2002), Meireles (1984), Lopes (2006), Bock (1999), Simonsen (1987), Gregorin Filho (2009), entre outros.

Mediante as afirmações, questiona-se: como trabalhar a literatura infantil e popular no processo de ensino-aprendizagem da criança nessa modalidade de ensino, considerando a importância na formação da concepção social do/a educando/a?

O professor poderá promover situações para que a criança crie, interaja, escolha, perceba o outro, descubra, fantasie e alimente a sua imaginação mediante atividades significativas e prazerosas ampliando assim, o seu universo histórico, cultural, social e literário. Como sugestão, destacaremos algumas atividades: rodas de leitura, hora do conto, memórias, cantigas populares, brincadeiras populares e de faz de contas, peças teatrais, utilização de fantoches, contação de causos, literatura de cordel, entre outras. Essas estratégias poderão ser desencadeadas com inúmeras propostas de atividades, mediante variados gêneros da literatura infantil e popular.

Observa-se que alguns aspectos que compõem o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil são fundamentais para a formação crítica da criança, especificamente no desenvolvimento da concepção sociocultural: a metodologia a ser explorado, espaço físico favorável, material didático, e, sobretudo, o apoio pedagógico oferecido ao professor.

Como motivação dinamizada na sala de aula, a leitura e escrita da literatura infantil acumulam uma diversidade de gêneros literários e enredos diferenciados, o que possibilita a criança uma aprendizagem significativa.

Essas afirmações se consolidam mediante os resultados obtidos através de diferentes atividades avaliativas no acompanhamento pedagógico da criança desde o início da intervenção pedagógica na educação infantil.

Espera-se que as discussões apontem referências teóricas, para a formação de uma concepção educacional que redimensione o sentido do ensino-aprendizagem na educação infantil, sobretudo na formação literária e social do educando.

DESENVOLVIMENTO

Literatura Infantil e sua relação com a Literatura Popular a partir do seu aspecto lúdico

As primeiras edições de livros literários infantis, surgiram no Brasil, desde o final do século XIX, com a implementação da Imprensa Régia (Fonseca, 2015). Com isso, foram adaptadas e traduzidas diversas obras literárias europeias. A partir da Proclamação da República, a sociedade brasileira começa a exigir produções literárias e culturais modernas. Com isso, muitas obras literárias foram adaptadas para o uso pedagógico. Neste contexto, percebe-se que no Brasil, a presença da literatura infantil e popular está ligada condicionalmente ao cotidiano da escola, pois nela estão presentes as diversas obras literárias infantis, acondicionadas num espaço físico convidativo, seguro e aconchegante, como as bibliotecas escolares, que garantem o desenvolvimento do hábito da leitura aos educandos, pois ninguém nasce sabendo ler: aprende-se, a medida que se vive (Lajolo, 1993). Com isso, considera-se que a habilidade da leitura é desenvolvida perante convívio social e a escola, enquanto espaço socioeducativo ideal para que as crianças se aproximem do universo literário e despertem o hábito da leitura, a partir da execução de propostas e vivências que

permitam aos leitores a aproximação de conhecimentos que influenciarão sua formação leitora.

Historicamente, muitos nomes se destacaram e foram lidos por muitas crianças brasileiras pela sua forte influência literária em nosso país: Carlos Jansen, Coelho Neto, Figueiredo Pimentel, Olavo Bilac, Monteiro Lobato...Entre todos citados, o que merece maior destaque é o Monteiro Lobato, nome que não pode ser esquecido em se tratando de literatura infantil brasileira. Com ele, a literatura infantil desponta-se com uma proposta inovadora, dando voz e vez ao público infantil. Nesse sentido, Lajolo (2008), destaca a importância da literatura no currículo escolar. Com ela, o cidadão pode exercer plenamente sua cidadania, tornando-se um usuário competente (Lajolo, 2008). Sendo assim, a leitura literária é fundamental para a formação de leitores competentes.

As crianças se identificam com narrativas populares e isso se traduz em boa aceitação. O conto popular é um dos gêneros textuais mais antigos da tradição oral Machado (1994, p.28). A partir deles, o ser humano percebeu que poderia usar a imaginação para criar pessoas, lugares, situações, sonhos. E uma de suas principais características é que eles não possuem autoria, nesse sentido, as histórias partem do imaginário coletivo. Nesse tipo de história, as pessoas, os lugares e as situações, representam diversas realidades, permeadas pela magia, o sonho e a fantasia (Machado, 1994, p.28). Portanto, percebe-se que eles resistiram ao longo da nossa história, reproduzidos pela oralidade de nossos ancestrais, que além do conto, também nos proporcionou outros gêneros baseados na cultura popular: ditado, frases populares.

Sendo assim, o trabalho pedagógico a partir dos contos populares, podem aproximar nossas crianças de situações fictícias e imaginárias, que partem do real para compreender o mundo ao nosso redor. Os contos populares destinados a esse público são textos lúdicos, concisos, que utiliza uma linguagem familiar marcada pela oralidade, com o propósito de fortalecer o vínculo com o leitor. Esse tipo de gênero é muito importante para ser trabalhado com esse público alvo, pois eles podem envolver nossos educandos em situações concretas de linguagem e comunicação, fazendo com que, eles possam também possam exercitar a escrita e produzir textos criativos. Para tal, o professor será o mediador e propositor dessas situações para que nossos educandos possam entender e valorizar a função social da escrita, articulando-a com a sua realidade.

Ao debater sobre a importância dos contos populares, deve-se também compreender a função da literatura infantil, nesse processo. Essa modalidade de literatura parte de um conjunto de publicações de conteúdos recreativos, lúdicos e didáticos, voltados especificamente ao público infantil, que trazem consigo, um conjunto de valores literários influentes que podem contribuir com o processo de formação leitora a partir de uma concepção crítica, reflexível e decisiva.

A literatura infantil juntamente com os contos populares também podem ser compreendidos como manifestações da arte simbólica, cultural e literária que se originaram a partir dos contos de animais e contos humorísticos. Sendo assim, “os contos maravilhosos, de estrutura complexa, comportam elementos sobrenaturais” (Simonsen, 1987, p.07) e juntos produzem o encantamento literário.

Nessa perspectiva, é de fundamental importância que eles sejam inseridos como elemento atrativo na prática pedagógica, que a partir do seu uso, potencializem também o momento de leitura como atividade prazerosa na formação de leitores competentes, que podem utilizar o espaço educativos de aprendizagens para reconhecer o poder da ferramenta transformadora da leitura e escrita e suas contribuições para a formação do conhecimento e do desenvolvimento intelectual das crianças.

Destaca-se nesse processo a interação entre professor e aluno para ampliar as expectativas de aprendizagem, com o objetivo de buscar a consolidação da aquisição do conhecimento sistemático, crítico e social da criança como resultado de uma mediação consciente e responsável do educador. Outro elemento que pode fundamentar o trabalho pedagógico mediante o uso da literatura infantil e popular é a importância de se entender o conceito de memória, enquanto ferramenta de construção da identidade coletiva da sociedade e sua conservação e valorização desenvolve o sentimento de pertencimento dos sujeitos com ênfase na realidade cultural da criança, seus valores familiares e sociais. É ela que nos aproxima ou nos distancia, nos identifica e nos molda a ser quem somos, de onde viemos, e a que lugar pertencemos (Machado 2010, p. 23), ou seja, ela é uma fator de identificação humana; é marca ou sinal de nossa cultura (Le Goff 1990, p. 250). Nesse sentido, ela é importante para o constructo da identidade individual e coletiva e deve ser também trabalhada na sala de aula. Por ela trazer a identidade de cada um, da família, do bairro. Ao lerem-se obras que tratam da memória, tomamos contato com a nossa própria memória (Parreiras, 2009, p. 147).

Nota-se que a criança ao chegar a escola traz consigo valores, culturais, crenças e tradições que caracterizam a sua identidade. Sendo assim, é necessário trabalhar com o conceito de memória no espaço pedagógico, para despertar em nossos educandos desejos, sentimentos, fantasias, vivências e experiências que fazem parte do seu cotidiano e do seu contexto familiar. É de fundamental importância que a escola por sua vez, contribua para a valorização do contexto e da realidade dos alunos e a preservação da memória. Em tempo, a construção da formação intelectual das crianças, para que elas sejam partícipes e leitores competentes podem ser construídas a partir de sua relação pedagógica com os livros, responsáveis por abrir muitas portas e caminhos, eles podem implementar as fantasias lúdicas das crianças (Parreiras, 2009, p. 148).

No que tange ao material didático, entende-se que eles se constituem como instrumentos pedagógicos de relevância para o processo de construção do conhecimento sistemático, crítico e cultural da criança, de forma dinâmica, percebidas nos momentos de leituras, nas brincadeiras ilustradas, nos recontos baseados no desenvolvimento da imaginação e da criatividade dos educandos no âmbito escolar. Visto que, o gosto pela leitura é capaz de provocar sensações que favorecem descobertas do leitor a partir do mundo da leitura. A compreensão de mundo pela criança, através do encanto e da magia da literatura, oferecem riquezas de detalhes completamente diferentes do mundo do adulto, pois a cada leitura de textos de gêneros literários diferenciados, a criança ilustra um personagem para refletir sua imaginação. Embora essa conclusão seja muito simplória, observa-se que no primeiro momento, normalmente a criança brinca de forma espontânea, natural, sem qualquer compromisso obrigatório. Seu raciocínio imaginário somente surgirá após algumas provocações questionadoras, na etapa de alfabetização com o incentivo do professor alfabetizador. Nesse entendimento, o livro nunca perdeu sua magia. Por meio dele, o leitor é capaz de projetar-se ao mundo da ficção. Sendo, a leitura, a passagem do mundo real para o mundo encantado dos livros.

Com essas afirmações, percebe-se, por meio da exploração da literatura infantil e popular na sala de aula, que o desenvolvimento imaginário e da capacidade comunicativa da criança, deve ser trabalhado pelo professor a partir dos questionamentos, afirmações e relatos que podem enriquecer o momento de aprendizagem da criança. Esse processo contribui para o amadurecimento de algumas habilidades e competências da criança, acelerando o desenvolvimento da

capacidade de imaginação, raciocínio, questionamento, interação e socialização de ideias.

Os contos e literaturas infantis, possibilitam o despertar de diferentes emoções e a ampliação de visões de mundo do leitor infantil. E nesse encontro com a fantasia, à criança entra em contato com seu mundo interior, dialoga com seus sentimentos secretos, confronta seus medos e desejos escondidos, supera seus conflitos e alcança o equilíbrio necessário para seu crescimento. Pois o:

espírito da criança precisa do drama, da movimentação das personagens, da soma das experiências populares e tudo isso dito por meio das mais elevadas formas de expressão e com inegável elevação de pensamento (Sosa, 1978, p.19).

Entretanto, o desenvolvimento do conhecimento da criança se dá no seu próprio ritmo de aprendizagem. Nesse sentido, o que precisa entrar em discussão é a preparação pedagógica do professor como elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Tem-se, desse modo, diferentes crianças em múltiplas realidades numa mesma sociedade e, assim, a escola se torna um espaço de convergência de todas essas realidades, necessitando o professor de uma preparação cada vez mais sólida, para o desenvolvimento do seu trabalho nessa sociedade em processo visível de metamorfose social, econômica e cultural (Gregorin Filho, 2009, p. 42).

Desta forma, reafirma-se a importância da literatura infantil e popular no processo de ensino-aprendizagem na fase escolar inicial, uma vez que a sua utilização oferece condições propícias para aquisição do conhecimento formal e desenvolvimento da concepção social e crítica da criança.

Pode se dizer que, do ponto de vista pedagógico a exploração da leitura infantil e popular no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula é insubstituível. Sua contribuição é fundamental para que as crianças desenvolvam independência, autonomia de forma individual e na convivência social e coletiva.

As contribuições da literatura infantil e popular na sala de aula da educação infantil

A literatura infantil e popular por serem consideradas “artes”, tem um papel relevante na vida social das crianças e como tal, deve ter um foco significativo na sala

de aula. E com esse valor considerável, deve ser apreciada e valorizada a altura da sua importância na construção do mundo imaginário da criança. Para Frantz (2001, p.16):

a literatura infantil também é ludismo, fantasia, questionamento, e dessa forma consegue a lidar com a busca de respostas para as inúmeras indagações do mundo Infantil, enriquecendo no leitor a capacidade de percepção das coisas (Frantz, 2001, p.16).

Vale afirmar que a literatura infantil e popular, são as portas de entrada para o desenvolvimento do hábito da leitura das crianças, pois são criadoras de situações contextualizadas, familiares, sentimentais, relacionais, além de alimentar suas fantasias e imaginação.

O professor na sala de aula, ao propiciar atividades a partir de contos, brincadeiras de faz-de-contas, rodas de leitura, parlendas, fornecem elementos importantes para a ampliação de seu conhecimento literário, histórico e cultural, o que despertará nessas crianças a participação, o envolvimento, a socialização e contribuirão para seu crescimento psíquico, cognitivo, moral e social. Portanto, deve-se garantir o uso de diversos gêneros textuais, para que as crianças criem o hábito de leitura e a partir das proposições de momentos que agucem o desejo de participar de forma prazerosa, enriquecedora e significativa em situações planejadas e contextualizadas envolvendo a literatura infantil e popular.

Para tal, pode-se trazer para a sala de aula, variadas obras de clássicos da Literatura Infantil e Popular a exemplo: Monteiro Lobato, Ana Maria Machado, Os Irmãos Grimm, Ziraldo, Ruth Rocha, entre outros que contribua para despertar do imaginário infantil e a ampliação do repertório literário. Assim, a literatura infantil e popular, tornar-se-á fundamental no processo de desenvolvimento da capacidade da criança, a partir da leitura e escrita no âmbito escolar.

O trabalho com literatura infantil e popular na sala de aula da educação infantil necessita de espaços adequados e organizados, de modo que as atividades propiciem às crianças: interações, segurança e autonomia. Indicaremos algumas sugestões de espaço como o canto de leitura, salas de leituras ou biblioteca, entre outros.

Não podemos deixar de sugerir, acerca dos materiais e recursos utilizados na sala de aula que poderão enriquecer os momentos de leitura, contação de histórias, dramatização entre outros, com a utilização do baú de histórias; pequenos cenários;

fantoches; dedoches; expositor de livros; cadernos com versinhos; parlendas; quadrinhas; adivinhas e trava-línguas; mural de sala; cartazes com poesias e cantigas, entre outros. Essas sugestões poderão dar suportes pedagógicos no trabalho com literatura e auxiliará as práticas pedagógicas, podendo proporcionar aos alunos da educação infantil um universo recheado e diversificado a partir do trabalho com a literatura infantil e popular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a dimensão da literatura infantil e popular no processo de ensino-aprendizagem da criança por meio de ações de intervenção pedagógica na sala de aula, nota-se uma evolução no planejamento pedagógico da educação infantil. Entretanto, percebe-se que o papel de incorporar uma mentalidade inovadora, que possa propor novas práticas de ensino-aprendizagem no processo de aquisição do conhecimento da criança, pode ser construído no espaço escolar.

As afirmações sobre a importância da literatura infantil e popular, por meio de leitura, escrita e brincadeiras dinamizadas na fase inicial da educação, ratificam a necessidade de se enriquecer o processo pedagógico, redimensionar o saber científico e sistemático do educando, dando um significado diferente e mais apropriado aos seus conhecimentos.

Nesta perspectiva, espera-se que as instituições de ensino público, especificamente na educação infantil, possam compreender a importância da literatura infantil e popular no processo de aprendizagem da criança, aprimorando novas técnicas metodológicas para o ensino-aprendizagem por meio de atividades pedagógicas dinâmicas e interativas na sala de aula.

REFERÊNCIAS

BETTELHEIM, Bruno. **Na terra das fadas: análise dos personagens femininos** (extraído da obra *A psicanálise dos contos de fadas*). Tradução de Arlene Caetano. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

BOCK, Ana M.B. – **Aventuras do Barão de Munchhausen na Psicologia** – Ed. Cortez/EDUC, São Paulo, 1999.

COSTA, A. E. R. A importância da literatura infantil no processo de formação de alunos leitores. In: **IX Congresso Nacional de Educação-CONEDU**, 10.2023, João

Pessoa. Anais [...]. João Pessoa-PB, 2023. Disponível em:

https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2023/TRABALHO_COMPLETO_E_V185_MD1_ID25401_TB9102_03092023105749.pdf. Acesso em: 20 jul. 2025.

FONSECA, Edi. **Interações com olhos de ler, apontamentos sobre a leitura para a prática do professor de Educação Infantil**. São Paulo: Blucher, 2012.

FRANTZ, Maria Helena Zancan. **O ensino da literatura nas séries iniciais**. 3 ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2001. Coleção Educação.

GREGORIN FILHO, José Nicolau. **Literatura Infantil: múltiplas linguagens na formação de leitores** / José Nicolau Gregorin Filho. – São Paulo: Editora Melhoramentos, 2009.

KRAMER, Sonia. **Alfabetização Leitura e Escrita: Formação de Professor em Curso** / Sonia Kramer. – São Paulo: Ática, 2010.

LAJOLO, Marisa (2008). **Do mundo da leitura para a leitura do mundo**. 6ª ed. 13ª impressão. São Paulo: Editora Ática.

LE GOFF, Jacques. **História e memória**. São Paulo: Unicamp, 1990.

LOPES, Karina Rizek, Reseana Pereira, Mendes Vitória, Vitória Líbia Barreto de Farias. **Livro de Estudo: Mod. II e IV / Brasília – MEC**. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância. Coleção ProInfantil (Unidade: 3 e 5) , 2006.

MACHADO, Irene. **Literatura e Redação**. São Paulo: Editora Scipione, 1994.

MEIRELES, Cecília. **Problemas da literatura infantil**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

OLIVEIRA, Rosane de Machado. **Literatura Infantil: a importância no processo de alfabetização e letramento e no desenvolvimento social da criança**. In: **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, São Paulo, ano 02, ed. 01, v. 13, p. 375-394, jan. 2017. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/literatura-infantil>. Acesso em: 24 jun. 2025.

PERREIRAS, Ninfa. **Confusão de Línguas na Literatura: o que o adulto escreve, a criança lê** / Ninfa Perreiras. Belo Horizonte: RHJ, 2009.

PERROTTI, Edmir. **Confinamento cultural, infância e leitura**. São Paulo: Summus, 1990.

SOSA, Jesualdo. **A literatura infantil**. Tradução de James Amado – São Paulo: Cultrix: Ed. da Universidade de São Paulo, 1978.

SIMONSEN, Michele. **O conto popular**. Trad. Luis Claudio de Castro e Costa. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora LTDA, 1987.